

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тошбоев Алишер Чимпўлатович

Тошкент шаҳар Юнус обод тумани 271-мактаб

Ўқитувчи

Аннотация: Ушбу мақола умумий ўрта мактаб бошланғич синф ўқувчилари жисмоний тарбиясида миллий ўйинлардан фойдаланган ҳолда уларнинг соғломлаштириш ҳамда таълим ва тарбия бериш вазифаларини амалга ошириш йўллари тавсия этилган.

Калит сўзлар: Келажак, авлод, қайғуриш, соғлом, баркамол, шахс, тарбия, интилиш, миллий, жисмоний сифатларини, ривожлантириш, муҳим, роль, ўйинлар ўқувчилар, қизиқишлари, иш қобилияти, тезроқ, тикланишини, таъминлайди.

Республика Биринчи Президенти И.А.Каримов «Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори» асарида таъкидлаганларидек, «Барчангиз яхши биласизки, келажак авлод ҳақида қайғуриш, соғлом, баркамол шахсни тарбиялаб етиштиришга интилиш бизнинг миллий хусусиятимиз. Бунда бир олам мантиқ ифода этилганлигини англамоқ зарурдир». Қабул қилинган қарорлар ва қонунларда келажак авлодларнинг жисмоний ва ақлий баркамоллигини таъминлаш ёшлари очиб берилмоқда. Ёшларнинг жисмоний тайёргарлиги, қобилияти, қизиқишига қараб спорт турлари бўйича турли хил машғулотлар, мусобақалар ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Шу сабабли, жисмоний тарбия ва спорт билан оммавий равишда шуғулланиш ўқувчи-ёшлар ва талабаларнинг кундалик эҳтиёжига айланмоғи зарур. Шу билан бирга, у ўқувчи-ёшларни ҳар томонлама ривожлантиришда, соғлом турмуш тарзини шакллантиришда, уларни баркамол инсон бўлиб етиштиришга асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Халқимизнинг соғлиғини мустаҳкамлаш жисмоний маданиятнинг асосий вазифасидан биридир. Жисмоний тарбия олдида жисмоний маданият ва спортни халқимизнинг ҳаётига кўпроқ сингдириш; ёшларни мустақиллик руҳида

тарбиялашда жимоний тарбия ва спортнинг барча турли-туман шаклларида, жумладан, халқ анъаналарида кенг фойдаланиб, инсонларнинг соғлигини яхшилаш ва уларни Она Ватан мудофаасига тайёрлаш каби катта вазифалар турибди. Халқимизнинг миллий ўйинлари эса ана шу мақсадда кенг қўлланиб келинаётган муҳим жисмоний ва спорт воситаларида биридир. Шунинг учун халқ миллий ўйинларига эътиборни кучайтириш зарурияти янада яққол кўринмоқда. Халқ миллий ўйинлари болаларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Чунки ўйинлар ўқувчиларнинг қизиқишларини оширади, уларга завқ бағишлайди, иш қобилиятларининг тезроқ тикланишини таъминлайди. Ўйинлар туфайли болалар чарчашни унутадилар, машқларни диққат билан бажаришга ҳаракат қиладилар. Халқ миллий ўйинларининг барчаси болаларнинг организмларига яхлит таъсир ўтказади. Шунинг учун ҳам ўйинларга умумий жисмоний таъсир кўрсатувчи сифатида қараш лозим.

Жисмоний маданият тизимидаги барча соҳа ва босқичларнинг бирдан-бир ва ягона мақсади-инсонни тўғри яшашга тайёрлашдир. Бошланғич синф ўқувчилари жисмоний тарбиясининг вазифалари болаларнинг ёшига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади, лекин бунда жисмоний маданиятнинг умумий мақсади кўздан қочирилмайди.

Мактабда бошланғич синф ўқувчилари жисмоний тарбиясида соғломлаштириш, таълим бериш ва тарбия бериш вазифаларини амалга ошириш кўзда тутилади. Халқ миллий ўйинлари орқали бу вазифаларни яхлит ҳолда бажариш имкониятлари кўпроқ кўринади.

1. Соғломлаштириш вазифалари. 7-8 ёшли яъни бошланғич синф ўқувчилари жисмоний тарбиясининг энг асосий вазифаси бола ҳаётини муҳофаза қилиш ва унинг соғлигини мустаҳкамлаш, унинг организмни чиниқтириш йўли билан ўзини ҳимоя қилиш ва турли касалликларга чидамлик хислатларини ошириш, ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига бардош беришга ўргатишдан иборат. Шунингдек, юрак қон томир тизими фаолиятини такомиллаштиришга имкон яратиш лозим: қоннинг юракка қараб оқишини кучайтириш, юракнинг бир меъёردа ишлашини

яхшилаш ва унинг кутилмаганда ўзгарган юкламага мослашиш лаёқатини ривожлантириш; кўкрак қафаси ҳаракатчанлигини кучайтириш, чуқур-чуқур нафас олиш ва бу фаолиятининг узоқ вақт турғун бўлишини таъминлаш, ўпканинг ҳаётий сифимини кегайтириш, бурун билан нафас олишни яхшилаш, ички аъзоларнинг тўғри ишлашини таъминлаш, марказий асаб тизимини такомиллаштириш; ҳаёжонланиш ва тормизланиш ҳолатларининг ҳаракатчанлигини бир меъёрда бўлишини таъминлаш, шунингдек, ҳаракатлантирувчи анализаторни ва ҳис туйғу органларни камолотга етказиш лозим.

2. Таълим бериш вазифалари. 7-8 ёшли ўқувчилар билан миллий халқ ўйинларини ўтказиш жараёнида таълим бериш вазифаларини бажариш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу вазифалар: ҳаракат малакалари ва лаёқатларини шакллантириш, жисмоний фазилатлар (чаққонлик, тезлик, қайишқоқлик, мувозанатни сақлаш, эпчиллик, бақувватлик, чидамлилиқ) ни ривожлантириш, гавдани тўғри тутишни, жисмоний тарбия ҳақидаги билимларни ўзлаштиришдан иборат. Асаб тизимининг қайишқоқлиги туфайли болаларда ҳаракат малакалари катталарга нисбатан осонроқ шаклланади. Ҳаракат малакалари боланинг атроф-муҳит билан мулоқот қилишини энгиллаштиради ва уни идрок қилишига кўмаклашади. Танлаб олинган халқ миллий ўйинларини тўғри бажариш бола мушаклари, пайлари, бўғимлари, суюқ тизимининг ривожланишига самарали таъсир кўрсатади. Пухта шакллантирилган ҳаракат малакаларини амалда қўллаш билан, ўйинларни бажариш чоғида бола кучини тежашда ва унинг этиборини ўйин фаолияти пайтида тасодифан содир бўлувчи турли-туман вазифаларни идрок қилишга имкон яратади. Бошланғич синф ўқувчиларига жисмоний маданият билан бевосита боғлиқ бўлган билимлар (ўйинларнинг фойдали томони, жисмоний машғулотларнинг аҳамияти ва техникавий ижроси, уларни бажариш усуллари, халқ миллий ўйинларнинг қоидалари ва бошқалар) ҳақида маълумот бериш катта аҳамиятга эга. Ўқувчилар олган билим қанча чуқур бўлса, улар халқ ўйинларидан шунча оқилона фойдаланишлари, ўйинлар билан шунча самарали шуғулланишлари ҳамда мактаб ва

оила муҳитида жисмоний маданият қуролларини мустақил ишлата билишлари мумкин.

3. Тарбия бериш вазифалари. Жисмоний маданият билан шуғулланиш танда, болаларда, жорий қилинган тартибга риоя қилиш одатини, ҳамда, халқ ўйинлари билан, иложи бўлса, ҳар куни мунтазам равишда шуғулланиш иштиёқини уйғотиш, уларда мактаб ва уйда шу ўйинни билан мустақил шуғуллана олиш лаёқатини ривожлантириш, уларни ўз тенгқурлари ва ўзларидан кичик бўлган болалар жамоасида ўйинларни ташкил қилиш, уларни биргаликда бажаришга ўргатиш лозим.

Ўқувчиларда халқ миллий ўйинларига меҳр билан, шу ўйин натижаларига қизиқиш билан ва спортчилар эришадиган ғалабаларига ҳавас билан қараш туйғусини тарбиялаш лозим. Миллий халқ ўйинларини ўрганиш жараёнида ахлоқий, ақлий, эстетик ва меҳнат тарбияларини амалга ошириш учун катта имкониятлар вужудга келади.

Халқ ўйинларини бажариш чоғида болалар ҳаракатида ижобий (ҳамжиҳатлик, интизомлик, камтаринлик, меҳрибонлик) ва маънавий фазилатлар (ҳалоллик, одиллик, дўслик туйғуси ҳамкорлик, замон билан ҳамнафас бўлиб ишлаш олиш қобилияти, топшириқларни масъулият билан бажариш) ни тарбиялаш, шунингдек, иродавий хусусиятлар (жасорат, қатъийлик, ўз кучига ишонч, қийинчиликларни собитлик билан енгиш, чидамлик ва ҳақозолар)ни намоён қилиш учун энг яхши шароит ва имкониятлар вужудга келади.

1. Соғлиқни мустаҳкамлаш, ўқувчиларни тўғри жисмоний ривожлантиришга ва чиниқтиришга ёрдам бериш.

2. Ўқувчиларга жисмоний маданият ва спортга оид махсус билимлар бериш, уларга гигиеник билим ва кўникмаларни сингдириш.

3. Ўқувчиларда ҳаракат малакаларини ва кўникмаларини шакллантириш ва такомиллаштириш, янги ҳаракат турларига ва ҳаракат фаолиятига ўргатиш.

4. Ёшга мувофиқ равишда асосий ҳаракат сифатларини (куч, тезкорлик, эпчиллик, чидамлилик ва бошқалар) ривожлантириш.

5. Ботирлик, қатъийлик, низомлилик, жамоага бирлашиш, дўстлик ҳиссини маданий ҳуққ кўникмаларини, меҳнатга муносабатини тарбиялаш.

6. Турганда ва юрганда қоматни тўғри тутиш кўникмаларини шакллантириш.

7. Ўқувчиларда жисмоний маданият ва спорт бўйича мунтазам машғулотларга барқарор қизиқиш ва кўникмаларини тарбиялаш.

8. Ўқувчиларга ташкилотчилик малакаларини сингдириш, жамоатчи жисмоний маданият фаолини тайёрлаш.

Хулоса қилиб айтганда, бошланғич синф ўқувчилари жисмоний тарбиясининг куйидаги асосий вазифаларини бажаришда ҳам халқ миллий ўйинларининг роли ва ўрни ниҳоятда катта эканлиги кўринади:

Фойдаланилган адабиётлар

1. И.А.Каримов «Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиёти пойдевори» Тошкент.Шарқ, 1997 йил.

2. Каримов И.А. «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт ёъли». Т. Ўзбекистон, 1992. 1-том 36-б.

3. Қорабоев У. Ўзбек халқ ўйинлари Тошкент 2001.

4. Ф.Хўжаев, К.Рахимкулов,Б.Нигманов.Ҳаракатли ўйинлар ва уни ўқитиш методикаси.Ўқув қўлланма.Т-2016